

Material complementario 1. Guion de entrevista

1. Descripción general

Este guion se empleó como instrumento de recogida de datos en las entrevistas semiestructuradas realizadas al profesorado participante. Su propósito fue explorar las percepciones docentes sobre la integración de la Educación para la Salud en la enseñanza de las Ciencias para la promoción de la Alfabetización para la Salud en el contexto escolar.

La Tabla 2 del manuscrito presenta una versión sintética de este guion, mientras que el presente archivo ofrece la versión completa utilizada en el trabajo de campo.

1.1. Bloque 1. Datos biográficos y profesionales

Nombre y edad del participante.

¿Cuál es su área de formación profesional en Ciencias y en qué institución obtuvo el título?

¿Cuántos años de experiencia docente posee?

¿Qué asignaturas imparte actualmente?

¿En qué tipo de institución trabaja en este momento (pública, privada o ambas)?

¿Le gusta ejercer la docencia? ¿Por qué?

¿Algún miembro de su familia también se dedica a la docencia? ¿Quién?

¿Cuáles considera que son las principales ventajas de trabajar en su institución actual?

1.2. Bloque 2. Alfabetización para la Salud en la enseñanza de las Ciencias

¿Considera que la Educación para la Salud es una parte necesaria en la enseñanza de las Ciencias?

¿Por qué, o por qué no?

¿Cómo forma parte la Educación para la Salud de su disciplina?

¿Cómo definiría usted la Alfabetización para la Salud?

¿Considera que esta definición se refleja en sus estrategias de enseñanza y en la formación del alumnado?

¿Qué estrategias o actividades utiliza para integrar la Educación para la Salud en sus clases?

¿Podría describir una experiencia o proyecto que haya aplicado para promover la Alfabetización para la Salud en el aula?

¿Qué dificultades encuentra al trabajar temas de salud en su asignatura?

¿Qué apoyos institucionales o recursos considera necesarios para fortalecer la Educación para la Salud en su contexto escolar?

1.3. Nota metodológica

El guion fue elaborado a partir del marco teórico sobre Alfabetización para la Salud (Nutbeam, 2000, 2019; St. Leger, 2023) y de los aportes de Lederman (2018, 2019) sobre la Naturaleza de la Ciencia (NoS), adaptados para explorar cómo el profesorado relaciona el conocimiento científico con la Educación para la Salud.